

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА ОТ ВСЕВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ

THE STUDY OF THE DEPENDENCE OF CONCRETE STRENGTH ON VARIOUS FACTORS

ТРАВКИН АРТЕМ ВЛАДИМИРОВИЧ

магистрант,
Астраханский государственный университет

TRAVKIN ARTYOM VLADIMIROVICH

undergraduate,
Astrakhan State University

В статье рассмотрены физическо-механические свойства бетона. Выделена зависимость прочности бетона от различных факторов. Описаны причины деформативности бетона при наборе прочности. Также уделено внимание основным составляющим бетона и их особенностям.

The article considers the physical and mechanical properties of concrete. The dependence of concrete strength on various factors is highlighted. The reasons for the deformability of concrete during the set of strength are described. Attention is also paid to the main components of concrete and their features.

Ключевые слова: бетон, строительный материал, прочность, цементный камень, деформативность, нагрузка, физико-механические свойства, твердение бетона, цемент, качество смешивания, марка бетона, активность цемента, лабораторные испытания.

Key words: concrete, building material, strength, cement stone, deformability, load, physical and mechanical properties, concrete hardening, cement, mixing quality, concrete grade, cement activity, laboratory tests.

Бетон является неоднородным материалом, состоящим из крупного, мелкого заполнителя и цементного камня, имеющего различные деформативные характеристики. Цементный камень является так же неоднородным материалом, поскольку гидратация частиц цемента при его твердении происходит не полностью, а взаимодействует с водой только некоторый поверхностный слой частиц. Образующаяся пленка на частицах цемента затрудняет доступ воды вглубь частиц,

процесс гидратации замедляется. После набора бетоном проектной прочности, процесс гидратации продолжается, при этом продолжает увеличиваться прочность. Кроме того, цементный камень включает в себя множество пор и капилляров, образующихся при формировании изделий, а также микротрещин, образующихся в процессе твердения в результате появления внутренних напряжений, из-за усадки бетона. Вместо с тем, в бетоне остается много избыточной воды, неиспользован-

ной для химического соединения, которая испаряясь, проделывает проходы в капиллярах и порах, вследствие чего, увеличивается пористость, повышается деформативность и снижается прочность бетона.

Факторы, влияющие на прочность

В наше время бетон является наиболее распространённым строительным материалом, благодаря своим прочностным свойствам и высокой морозоустойчивости, его используют для возведения сложных и тяжелых конструкций. Чтобы бетон соответствовал своим основным качествам необходимо его приготовить по правильной технологии.

Основные составляющие бетона это цемент, вода и заполнитель. Каждый из этих компонентов влияет на результат и качество бетона [1].

Существуют основные критерии, которые влияют на качество бетона:

1) для получения прочного бетона необходимо подобрать такой материал наполнителя, который сможет обеспечить минимальное количество пустот между зерном. К примеру, если использовать песок одной фракции, то количество пустот в наполнителе может составить примерно 40%, а если применять песок разных фракций, можно добиться повышенной плотности бетона. Если не контролировать зернистость наполнителя, потребуется гораздо большее количество цемента, причем добиться высокой прочности можно будет не всегда;

2) для бетона с высокачественными характеристиками используется только чистая вода без примесей. Все примеси, которые присутствуют в воде (сульфаты, соли, органические кислоты) негативно влияют на твердение бетона и снижают основную прочность готового раствора;

3) наиболее важным компонентом является цемент, основным вяжущим звеном. Чем меньше помол клинкера, тем выше марка бетона, а значит – его клеящая способность.

4) для повышения прочности бетона используют добавки, если качество основных ингредиентов бетонного раствора сомнительно, а также если планируется ис-

пользовать бетон в условиях агрессивной среды.

Прочность бетона – это основная техническая характеристика, определяющая его способность противостоять механическому и химическому воздействию. Это наиболее важная характеристика, определяющая свойства и эксплуатационные качества бетонных конструкций и элементов строительных сооружений [2].

Прочность бетона определяется благодаря лабораторным испытаниям, при помощи специальных приборов на выбранных пробах и контрольных образцах.

Прочность бетона так же можно определить непосредственно в процессе строительства на строительной площадке. Такие испытания проводят для определения качества возведенных элементов сооружения.

Выделяют следующие основные факторы, влияющие на прочность бетона[2]:

- активность цемента;
- процентное содержание цемента;
- соотношение цемента и воды в растворе;
- технические характеристики и качество наполнителей;
- качество смешивания составляющих бетонной смеси;
- степень уплотнения;
- время, затраченное на застывание раствора;
- внешние условия (температура воздуха и влажность среды);
- применение повторного вибрирования.

Наиболее важным фактором, определяющим прочность бетона, является активность цемента. Выяснена и определена прямая зависимость между активностью цемента и прочностью бетона. Чем выше активность, тем более прочными получаются бетонные изделия и наоборот, чем она ниже, тем меньше прочность и качество бетона.

Процентное содержание цемента не менее важная величина, определяющая показатели прочности. Увеличение количества цемента в смеси ведет к повышению прочности бетонных конструкций.

Уменьшение – к ее снижению. При этом существует следующая закономерность: увеличение прочности происходит лишь до определенного момента. В дальнейшем показатели прочности бетона возрастают незначительно, а вот его нежелательные качества – усадка и ползучесть, увеличиваются.

Соотношение цемента и воды влияет на прочность вследствие физических особенностей застывающей бетонной смеси. Одной из них является способность бетона связывать лишь 15-25% входящей в его состав воды. В бетонном же растворе, как правило, присутствует от 40 до 70% воды, необходимой для облегчения укладывания бетона в форму. Излишек воды приводит к образованию пор в толще бетона, что ведет к снижению его прочности. Отсюда вытекает следующая закономерность: при возрастании величины водоцементного соотношения В/Ц, прочность бетона уменьшается, а при ее уменьшении – увеличивается [3].

Качество и свойства наполнителей также играют немалую роль в формировании прочности бетона. Наличие органических и глинистых веществ, использование мелкофракционных наполнителей, приводит к снижению прочности. Крупные фракции имеют лучшее сцепление с цементным связующим, и их использование увеличивает прочность бетона.

Внешние условия и время отвердевания бетона – еще один из факторов, определяющих показатели его прочности. Наиболее благоприятной считается температура от 15 до 20 С. Влажность воздуха при этом должна составлять от 90 до 100%. При таких параметрах среды происходит быстрое возрастание прочности бетона и увеличивается время его отвердевания. С течением времени, показатель прочности увеличивается [4]. Его рост

прекращается лишь после полного высыхания бетона или его замерзания.

Давно выяснена и рассчитана закономерность, при которой происходит возрастание прочности бетона в зависимости от времени его застывания. В соответствии с ней наибольший показатель предела прочности – 100%, бетон набирает на 28-е сутки застывания. На 7-е сутки бетон показывает 60-80% своей потенциальной прочности. На 3-и сутки соответственно 30%. По ГОСТу, именно в эти дни рекомендовано производить испытания бетонных кубиков [1].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 7473-2010 Смеси бетонные. Технические условия (с Поправкой).
2. ГОСТ 27006-86 Бетоны. Правила подбора состава.
3. Пирожников Л. Б. Занимательно о бетоне / Под. ред. А. Н. Попова. — 2-е изд., доп. — М.: Стройиздат, 1986. — 104 с.
4. Строительные материалы, учебник для студентов ВПО, обучающихся по направлению 270800 «Строительство», Мещеряков Ю. Г., Фёдоров С. В., 2013.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. GOST 7473-2010 Concrete Mixes. Technical conditions (as Amended).
2. GOST 27006-86 Concrete. Rules for selection of the team.
3. L. B. pirozhnikov Entertaining on the concrete / Under. edited by A. N. Popov. - 2nd ed., additional: stroizdat, 1986. - 104 p.
4. Construction materials, textbook for students of higher education institutions studying in the direction of 270800 "Construction", Meshcheryakov Yu. G., Fedorov S. V., 2013.

© Травкин А.В., 2020.